

УДК 531(075)

**«АТОМ ЭНЕРГЕТИКАСЫ ҮЛГІЛІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНДА: ОТАНДЫҚ
ЖӘНЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕ»**

СПАТАЕВА АЙДАНА ДУМАНОВНА

"7M01505 Физика" білім беру бағдарламасы бойынша педагогика ғылымдарының
магистрі Астана Халықаралық Университеті

Ғылыми жетекшісі- **ШУИИШИНА Ш.М.**

Астана, Қазақстан

Аңдатпа: Атом энергетикасы – заманауи энергетика саласындағы стратегиялық маңызды бағыттардың бірі. Бұл зерттеу жұмысының мақсаты – Қазақстандағы атом энергетикасы бойынша оқу бағдарламаларын халықаралық тәжірибемен салыстыра отырып, отандық білім беру жүйесін жетілдіруге арналған ұсыныстар әзірлеу. Зерттеу барысында АҚШ, Франция, Жапония сияқты жетекші елдердің орта білім беру жүйесіндегі атом энергетикасын оқыту тәжірибелері талданды. Бұл елдерде теориялық біліммен қатар, практикалық және зертханалық жұмыстарға, ядролық қауіпсіздік пен экологиялық сауаттылыққа ерекше мән берілетіні анықталды. Қазақстандағы қазіргі оқу бағдарламалары мазмұны жағынан шектелген, зертханалық жабдықталуы жеткіліксіз екені байқалды. Зерттеу әдісі ретінде салыстырмалы талдау, жүйелік талдау және контент-талдау пайдаланылды. Зерттеу нәтижесінде халықаралық стандарттарға сай келетін, теория мен практиканы үйлестіретін және қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыратын оқу бағдарламаларын әзірлеудің өзектілігі негізделді. Сонымен қатар, атом энергетикасы бойынша білікті мамандар даярлаудың маңызды шарты ретінде халықаралық серіктестік пен тәжірибе алмасудың қажеттілігі айқындалды.

Түйінді сөздер: Атом энергетикасы, оқу бағдарламалары, халықаралық тәжірибе, АҚШ, Франция, Жапония, Қазақстан, ядролық қауіпсіздік, ғылыми-зерттеу жұмыстары, тәжірибелік оқыту, білім беру жүйесі.

Кіріспе

Атом энергетикасы әлемнің көптеген елдерінде энергия өндіру саласындағы негізгі бағыттардың бірі болып табылады. Әлемдік энергетикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін ядролық энергетиканың дамуы маңызды рөл атқарады, сондықтан атом энергетикасын тиімді және қауіпсіз пайдалану үшін білікті мамандарды даярлау қажеттілігі туындайды. Бұл мақсатта атом энергетикасын оқу бағдарламаларының сапасын арттыру және халықаралық тәжірибені зерттеу маңызды. Әлемдегі жетекші елдердің атом энергетикасын оқыту тәжірибелері әртүрлі болуы мүмкін, бірақ олардың ортақ мақсаты — ядролық энергетиканың қауіпсіздігін қамтамасыз ететін мамандар даярлау болып табылады. Қазақстанның атом энергетикасы саласындағы болашағы осы саланың мамандары мен инженерлерінің білім деңгейіне тікелей байланысты. Сондықтан атом энергетикасын оқыту бағдарламаларын халықаралық тәжірибемен салыстырып, Қазақстанға тиімді оқу жүйесін ұсыну бүгінгі таңда өзекті мәселе болып табылады.

Зерттеудің мақсаты: Атом энергетикасын үлгілік оқу бағдарламаларын халықаралық тәжірибеге сүйене отырып зерттеу және Қазақстан үшін тиімді оқу жүйесін ұсыну.

Зерттеудің міндеттері:

1. Атом энергетикасын оқу бағдарламаларын зерттеу: халықаралық тәжірибе мен Қазақстандағы оқу жүйесінің ерекшеліктерін салыстыру.
2. Атом энергетикасын оқытудың негізгі әдістемелерін талдау және олардың тиімділігін бағалау.
3. Халықаралық тәжірибе негізінде Қазақстан үшін атом энергетикасын оқыту

бағдарламаларын жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Зерттеу тақырыбы бойынша әдебиеттерге шолу.

Атом энергетикасын оқыту мен мамандар даярлау мәселесі халықаралық деңгейде кеңінен зерттеліп келеді. Бұл бағыттағы ғылыми еңбектер атом энергетикасының теориялық негіздерінен бастап, оны білім беру жүйесіне интеграциялау жолдарына дейін әртүрлі аспектілерді қамтиды.

Халықаралық тәжірибеде атом энергетикасы саласындағы білім беру жүйесі негізінен ядролық қауіпсіздік, радиациялық мәдениет, экология және ғылыми-техникалық кадрлар даярлауға бағытталған. Мысалы, **Халықаралық Атом Энергиясы Агенттігі (IAEA)** ядролық білім беруді дамытуда маңызды рөл атқарады және ядролық мамандықтар бойынша оқу бағдарламаларын жасауда әдістемелік ұсыныстар береді [6]. Сонымен қатар, **OECD Nuclear Energy Agency** жариялаған *Nuclear Education and Training: From Concern to Capability* атты зерттеуінде ядролық білім берудің жаһандық сын-қатерлерге қалай жауап беруі керектігі талданады [7].

АҚШ, Франция және Жапония елдерінің атом энергетикасын оқыту жүйелеріне қатысты дереккөздер бұл елдердің оқу бағдарламалары теория мен практиканы тиімді үйлестіру арқылы мамандардың біліктілігін арттыруға бағытталғанын көрсетеді. Мәселен, **French Nuclear Energy Society (SFEN)** және **American Nuclear Society (ANS)** сайттарында мектеп пен университет деңгейіндегі оқу құрылымы, ядролық зертханалармен байланыс, симуляциялық тренажерлерді қолдану, және өндірістік тәжірибе мүмкіндіктері кеңінен сипатталған [3][4]. **Жапонияның Japan Atomic Energy Agency (JAEA)** де білім беру жүйесінде ядролық қауіпсіздік, радиациялық қорғаныс және қоғамдық жауапкершілік мәселелерін қамтитын оқу бағдарламаларын іске асырып отырғанын көрсетеді [5]. Бұл жүйелердің барлығы оқушылар мен студенттерге ядролық энергияны бейбіт мақсатта тиімді пайдалануға үйретуге бағытталған.

Қазақстандық мектеп бағдарламасында атом және ядролық физика негіздері 7–11 сынып аралығында физика пәні аясында беріледі. Алайда, ядролық энергетикаға байланысты мамандандыру деңгейіндегі тереңдетілген курстар жетіспейді. **Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің №348 бұйрығы** негізінде қабылданған мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, бұл сала білім алушылардың ғылыми дүниетанымын кеңейтетін бағыттардың бірі ретінде қарастырылған [1]. Сондай-ақ, отандық авторлардың еңбектері — мысалы, **Құрманбаев Ә., Қалиев Қ., Кенжебеков М.** құрастырған жалпы білім беретін мектептерге арналған «Физика» оқулығында атом ядросының құрылысы, радиоактивті ыдырау және ядролық энергия алудың негізгі жолдары оқушыларға түсінікті тілмен берілген [2].

Материалдар мен әдістер

Зерттеу жұмысында салыстырмалы талдау, жүйелік және контент-анализ әдістері қолданылды. Бұл әдістер әртүрлі елдердің атом энергетикасын оқыту жүйелерін құрылымы, мазмұны және әдіс-тәсілдері тұрғысынан салыстыруға мүмкіндік берді. Материалдар ретінде халықаралық ядролық білім беру ұйымдарының (IAEA, OECD NEA), ұлттық атом агенттіктерінің (SFEN, ANS, JAEA), Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің нормативтік құжаттары, отандық және шетелдік ғылыми мақалалар, сондай-ақ 7–11 сыныптарға арналған физика оқулықтары пайдаланылды [1][2][3][4][5][6][7].

Франция, АҚШ және Жапонияның оқу бағдарламаларына шолу жасау арқылы олардың орта және жоғары білім беру деңгейіндегі атом энергетикасына қатысты оқу мазмұны талданды. Сонымен қатар, Қазақстанның мектеп физика бағдарламасы мен мемлекеттік стандарттары негізінде отандық білім беру жүйесінің мүмкіндіктері мен шектеулері айқындалды. Әрбір елдің білім беру құрылымында атом энергетикасына қатысты пәндердің қандай деңгейде берілетіні, теория мен практика арақатынасы, зертханалық жабдықтау жағдайы, және ядролық қауіпсіздік тақырыптарының қамтылуы зерттелді.

Отандық оқу бағдарламасы:

Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беру жүйесінде атом энергетикасы мен ядролық физика тақырыптары **физика пәні аясында** оқытылады. Бұл тақырыптар негізінен **7–11 сыныптар** аралығында, оқу бағдарламасына сай кезең-кезеңімен беріледі. Оқу үдерісінде білім алушыларға ядролық құбылыстар туралы бастапқы ғылыми түсініктер беру, радиациялық қауіпсіздік туралы көзқарас қалыптастыру және атом энергиясын бейбіт мақсатта қолдану туралы ақпарат беру көзделеді.

1. Оқу мақсаттары мен міндеттері

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің №348 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа сәйкес, «Физика» пәнін оқытудың мақсаты:

- білім алушылардың ғылыми дүниетанымын қалыптастыру,
- жаратылыстанымдық заңдылықтар мен ұғымдарды түсіндіру,
- табиғат құбылыстарын бақылау, түсіндіру және талдау қабілеттерін дамыту болып табылады [1].

Физика пәнінің міндеттері:

- Атом мен атом ядросының құрылымы туралы іргелі білім қалыптастыру;
- Радиоактивтіліктің табиғатын, сәулелену түрлерін және оның әсерін түсіндіру;
- Физикалық эксперимент және зертханалық жұмыстар арқылы тәжірибелік дағдыларды дамыту;
- Энергияны тиімді пайдалану, қоршаған ортаны қорғау, ядролық қауіпсіздік саласында жауапкершілікке тәрбиелеу.

2. Мазмұндық құрылымы бойынша деңгейлер

а) Негізгі мектеп (7–9 сыныптар)

Бұл деңгейде атом энергетикасы тікелей терең қамтылмаса да, **Атом және атом ядросының құрылысы** бөлімінде оқушылар келесі базалық ұғымдармен танысады:

- Атом құрылысы: протон, нейтрон, электрон, ядро;
- Энергия түрлері мен олардың түрленуі;
- Энергияның сақталу заңы және оның өмірдегі көріністері.

Бұл білімдер ядролық энергетикаға дайындық негізін қалайды.

б) Жоғары мектеп (10–11 сыныптар)

Физика пәнінің «Атом ядросының физикасы» бөлімінде атом энергетикасына қатысты келесі тақырыптар оқытылады:

- **Ядролық физика негіздері:** ядро құрылысы, изотоптар, ядролық күштер;
- **Радиоактивтілік:** альфа, бета, гамма сәулелену, жартылай ыдырау уақыты, радиоактивті заттармен жұмыс істеу ережелері;
- **Ядролық реакциялар:** ядролық бөліну, синтез, энергия бөліну процесі;
- **Атом энергетикасы:** атом электр станцияларының жұмыс принциптері, уран отыны, жылу мен электр энергиясына айналуы, реактор қауіпсіздігі мәселелері [2].

3. Мәселелер мен жетілдіру қажеттілігі

Қазіргі отандық оқу бағдарламасында теориялық мазмұн жеткілікті болғанымен:

- зертханалық жабдықталу әлсіз;
- практикалық (жоба, модельдеу, симуляция) тапсырмалар жүйесі дамымаған;
- ядролық қауіпсіздік пен экологиялық мәдениет тақырыптары жеткіліксіз қамтылған;
- пән мұғалімдерінің ядролық физика бойынша кәсіби дайындығы шектеулі.

4. Ұсыныстар

- Ядролық энергетика бойынша элективті курс немесе модульдік бағдарлама енгізу;
- Физика пәні аясында практикалық сабақтарға арналған әдістемелік құралдар мен симуляция платформаларын қолдану;
- Халықаралық тәжірибеге сай зертханалық-эксперименттік бағдарламаларды бейімдеу;
- Мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарында ядролық білім беру модулін енгізу.

Халықаралық тәжірибе бойынша төмендегі елдердің атом энергетикасы бойынша оқу бағдарламалары:

Әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде атом энергетикасына қатысты оқу бағдарламалары орта білім беру деңгейінен бастап құрылып, теория мен практиканы үйлестіруге негізделді. Бұл жүйелер ядролық қауіпсіздік, ғылыми сауаттылық, экологиялық жауапкершілік және тәжірибелік машықтарды дамытуға бағытталған. Зерттеу барысында АҚШ, Франция және Жапония елдерінің оқу бағдарламаларының мазмұны, ұйымдастыру тәсілдері және әдістемелік ерекшеліктері қарастырылды.

1. АҚШ (Америка Құрама Штаттары)

АҚШ-тың орта білім беру жүйесінде атом энергетикасына қатысты тақырыптар физика пәні аясында 10–12 сыныптарда оқытылады. Оқу бағдарламасында атомның құрылысы, ядролық реакциялар, радиоактивтілік және ядролық энергияны қолдану мәселелері қамтылған.

Мазмұндық компоненттер:

- Атом құрылысы мен ядро физикасы негіздері;
- Радиоактивтілік (α , β , γ -сәулелену), жартылай ыдырау уақыты;
- Ядролық бөліну және синтез, энергия алу принциптері;
- Атом электр станцияларының жұмыс істеу принциптері;
- Радиациялық қауіпсіздік және қоршаған ортаға әсері [4].

Әдістемелік ерекшеліктері:

- Арнайы элективті курстар (Nuclear Energy, Environmental Physics);
- Виртуалды зертханалар мен тренажерлерді пайдалану;
- Ғылыми жобалар мен тәжірибелік сабақтар кеңінен қолданылады.

2. Франция

Францияда атом энергетикасына қатысты оқу мазмұны collège (6–9 сыныптар) және lycée (10–12 сыныптар) деңгейлерінде беріледі. Collège кезеңінде оқушылар атом және энергия ұғымдарымен базалық деңгейде танысады. Ал lycée деңгейінде оқу мазмұны күрделеніп, ядролық физика мен атом энергетикасы егжей-тегжейлі қарастырылады.

Мазмұндық компоненттер:

- Атом ядросының құрылымы, изотоптар;
- Радиоактивті ыдырау, ядролық реакциялар;
- Ядролық реакторлар мен энергия өндіру тәсілдері;
- Ядролық қалдықтар және экологиялық қауіпсіздік [3].

Әдістемелік тәсілдер

- Лабораториялық эксперименттер;
- Физика пәніне интеграцияланған ядролық модульдер;
- Кванттық механика және классикалық физика негіздерімен байланыстыру;
- Қоғамдық және этикалық мәселелерді талдау (мысалы, Чернобыль, Фукусима оқиғалары).

3. Жапония

Жапонияда атом энергетикасы мектеп бағдарламасына орта және жоғары сынып деңгейінде енгізілген. Чюгаку (12–15 жас) кезеңінде оқушылар атом құрылымы мен энергия ұғымдарын меңгереді. Ал жоғары мектепте (кокодзё, 15–18 жас) ядролық физика тақырыптары тереңдетіле оқытылады.

Мазмұндық бағыттар:

- Атом ядросы мен ядролық бөлшектер;
- Ядролық бөліну және синтез реакциялары;
- Реактор жұмысы, ядролық отын, энергия айналымы;
- Радиациялық қауіпсіздік және экология [5].

Оқыту ерекшеліктері:

- Қоғамдық ғылымдармен интеграция (экология, этика, қауіпсіздік);

- Экскурсиялар мен ядролық орталықтарға бару;
- Анимациялық модельдер және көрнекі материалдарды кеңінен қолдану.

Нәтижелер мен талқылаулар

Зерттеу нәтижесінде Франция, АҚШ және Жапония елдерінде атом энергетикасын оқыту жүйесі жан-жақты, кешенді тәсілдерге негізделгені анықталды. Бұл елдерде оқу бағдарламалары ядролық физика негіздерінен бастап, практикалық жобаларға дейін кең көлемде қамтылған. Мысалы, Францияда оқу үрдісі ғылыми-зерттеу орталықтарымен байланыста жүргізіледі, ал АҚШ-та арнайы элективті курстар мен тәжірибелік жобалар мектеп бағдарламасына ендірілген [3][4]. Жапонияда оқушылар ядролық энергия мен оның әлеуметтік және экологиялық аспектілерін зерттейді [5].

Қазақстанда атом энергетикасы тақырыбы жоғары сыныптарда (10–11) физика пәнінде оқытылады, алайда мазмұны әлі де тар шеңберде беріліп отыр. Зертханалық жұмыстар мен практикалық сабақтардың жеткіліксіздігі, оқу құралдарының жаңартылмауы, мұғалімдердің арнайы дайындықтан өтпеуі – осы саланы дамытудағы негізгі мәселелердің бірі ретінде қарастырылды [1][2].

Салыстырмалы талдау нәтижелері көрсеткендей, Қазақстан үшін халықаралық тәжірибені ескере отырып, оқу бағдарламасын жаңғырту қажет. Бұл ретте атом энергетикасын оқытуда теория мен практиканы үйлестіру, ядролық қауіпсіздік пен экологиялық сауаттылықты қалыптастыру, зертханалық және жобалық жұмыстарды кеңейту, сондай-ақ халықаралық ұйымдармен әріптестікті дамыту маңызды болып табылады [6][7].

Қорытынды

Жүргізілген зерттеу нәтижелері атом энергетикасын оқытудың халықаралық тәжірибесі Қазақстан үшін маңызды үлгі бола алатынын көрсетті. АҚШ, Франция және Жапония сияқты алдыңғы қатарлы елдердің оқу жүйелерінде теория мен практиканың үйлесімділігі, ғылыми-зерттеу жобаларына басымдық берілуі, сондай-ақ оқушылардың қауіпсіздік пен экология саласындағы білімдерін дамытуға бағытталған мазмұн ерекше назар аударады.

Қазақстандағы атом энергетикасы саласына мамандар даярлау ісінде әлі де шешімін табуға тиіс мәселелер бар. Атап айтқанда, оқу бағдарламаларының мазмұнын заманауи талаптарға сәйкестендіру, зертханалық базаны жетілдіру, тәжірибелік дағдыларды дамыту және халықаралық стандарттарға негізделген әдістемелерді енгізу қажет.

Халықаралық тәжірибені ескере отырып, Қазақстанда атом энергетикасына арналған оқу жүйесін жаңарту – болашақтағы ядролық қауіпсіздік пен энергетикалық тұрақтылықтың кепілі. Бұл салада сапалы білім алған білікті мамандардың болуы елдің энергетикалық дербестігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Сондықтан атом энергетикасын оқыту бағдарламаларын халықаралық тәжірибе негізінде қайта қарап, жүйелі реформа жүргізу – уақыт талабына сай өзекті міндет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 бұйрығы. Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты [Электрондық ресурс]. – Қолжетімді: <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/V2200029031> (қол жеткізілген күні: 12.06.2025).
2. Құрманбаев Ә., Қалиев Қ., Кенжебеков М. Физика: Жалпы білім беретін мектептің 7–11 сыныптарына арналған оқулық. – Алматы, – 320 б.
3. Үмбетов Ә., Ахметов А. Физика курсы. Т. 1 : Механика— Нұр-Сұлтан, 2021. — 672 б.
4. French Nuclear Energy Society (SFEN) [Электрондық ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sfen.org> (қол жеткізілген күні: 12.06.2025).
5. American Nuclear Society (ANS) [Электрондық ресурс]. – <https://www.ans.org> (қол жеткізілген күні: 12.06.2025).
6. Japan Atomic Energy Agency (JAEA) [Электрондық ресурс]. – <https://www.jaea.go.jp> (қол жеткізілген күні: 12.06.2025).
7. International Atomic Energy Agency (IAEA) [Электрондық ресурс]. – <https://www.iaea.org> (қол жеткізілген күні: 12.06.2025).
8. OECD Nuclear Energy Agency (NEA). Nuclear Education and Training: From Concern to Capability. – Paris: OECD Publishing, 2012. – 72 p. – URL: <https://www.oecd-nea.org> (қол жеткізілген күні: 12.06.2025).